

УДК 332.+342.23.

**АКТУАЛЬНОСТЬ ПРАВОВЫХ ОСНОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ**

**RELEVANCE LEGAL BASES OF COOPERATION BETWEEN FEDERAL AND REGIONAL
GOVERNMENTS IN REGIONAL ECONOMIC POLICY**

©Саутиева Т. Б.

канд. геогр. наук

Филиал Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова в г. Пятигорске

г. Пятигорск, Россия

STB-ALANIA@mail.ru

©Sautieva T.

PhD

Pyatigorsk Branch of Plekhanov Russian Academy of Economics

Pyatigorsk, Russia

STB-ALANIA@mail.ru

Аннотация. Совершенствование и развитие внешнеэкономической деятельности регионов Юга России в условиях становления рыночной системы хозяйствования способно стать эффективным фактором оздоровления и последующего развития не только экономики региона, но и всей страны. Как составная часть хозяйственного комплекса внешнеэкономическая деятельность должна воздействовать на совершенствование внутрихозяйственных пропорций, развитие производительных сил, повышение уровня занятости населения.

Abstract. Improvement and development of foreign trade activities of the South Russian regions in terms of a market economic system is able to be an effective factor in rehabilitation and further development of not only the economy of the region, but the whole country. As part of the economic complex of foreign economic activity should affect the improvement of farm proportions, the development of productive forces, raising the level of employment.

Ключевые слова: регион; региональная экономическая политика; федерализм.

Keywords: region; regional economic policy; federalism.

Совершенствование и развитие внешнеэкономической деятельности регионов Юга России в условиях становления рыночной системы хозяйствования способно стать эффективным фактором оздоровления и последующего развития не только экономики региона, но и всей страны. Как составная часть хозяйственного комплекса внешнеэкономическая деятельность должна воздействовать на совершенствование внутрихозяйственных пропорций, развитие производительных сил, повышение уровня занятости населения [1, с. 69–71].

После распада СССР и образования Российской Федерации началось формирование новой региональной политики. Региональная экономическая политика России формируется в условиях перехода от государственного централизованного управления к государственному

регулированию, от функционирования «единого народно-хозяйственного комплекса» к организации «единого экономического пространства».

Центр тяжести в региональном управлении перемещается с вопросов размещения производства на социально-экономическое развитие, при этом директивное установление производственных заданий уступает место вариантной проработке сценариев развития экономических и социальных процессов, а прямое распределение ресурсов — использованию экономических и правовых рычагов воздействия на процессы привлечения и размещения инвестиций.

Региональную экономическую политику (РЭП) можно определить как комплекс законодательных и экономических мер региональных органов управления, исходящих из интересов Федерации, направленных на социально-экономическое развитие регионов, повышение уровня жизни населения, развитие экономической интеграции субъектов Федерации и взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами, прежде всего сопредельными [2, с. 47–51].

Региональная политика — это система государственных мероприятий по перераспределению ресурсов между регионами страны с целью достижения заданных целей. Эта политика может быть осознанной (цели продуманы и поставлены именно как региональные), «полуосознанной» (как косвенные региональные последствия федеральных программ, не предназначенных непосредственно для региональных воздействий) и неосознанной (как региональные последствия всех остальных государственных мер — известно, что каждый рубль федерального бюджета обязательно оседает в каком-то определенном месте).

Различают следующие виды региональной политики:

- по целям: выравнивание уровней развития регионов, расширение спектра социальных ролей в регионах, рационализация межрайонного сотрудничества;
- по механизму: проблемная (по спецпрограммам), целевая (по конкретным регионам);
- по орудиям: финансовая (помощь, льготы, штрафы и т. п.), административная (разрешения и запреты), инфраструктурная (строительство дорог и т. п.);
- по объекту: борьба с чрезмерной специализацией хозяйства, улаживание конкуренции регионов, ослабление противоречий «район–страна», сглаживание контрастов «бедные–богатые районы»;
- по адресату: региональные власти, предприятия и организации, граждане.

Главное в региональной политике — социальная сторона, воздействие же на хозяйство носит подчиненный характер. Эта политика должна прежде всего нивелировать социальные диспропорции и лишь особой нужде предполагать прямое вмешательство в хозяйственную жизнь.

Социальные, экономические, культурные и политические аспекты региональной проблемы должны решаться адекватными методами. Следует избегать перекрещивания этих методов, то есть решения, например, экономических задач с помощью социальных мер.

В российской региональной проблематике есть несколько ключевых проблем, решение которых отличается особой сложностью:

- собственность на ресурсы: кому они должны принадлежать — федерации в целом, данному региону, или они могут быть переданы безвозвратно в частные руки;
- разделение налогов на федеральный и местный уровни;
- права властей на регулирование общественной жизни. Они могут сильно колебаться от региона к региону, в зависимости от традиций или настроений граждан, соотношения среди них чувств коллективизма и индивидуализма.

В территориальной структуре каждой страны есть недостатки и пороки, и региональная политика должна быть нацелена если не на их ликвидацию, то хотя бы на ослабление их негативного воздействия.

Федерализм для современной России, вставшей на путь демократии — не просто один из множества возможных путей государственного строительства. Россия нуждается в создании среды, поддерживающей и стимулирующей демократические процессы. Такую роль может исполнить федерализм, который предполагает значительную вовлеченность граждан в управление государством и интенсивную организационно–управленческую деятельность власти.

Ключевой принцип федерализма — разделение полномочий федеральной и региональной власти (в дополнение к разделению исполнительной, законодательной и судебной). Он создает возможность осуществления непосредственного народовластия на региональном уровне, а его защиты от внутренних и внешних посягательств — на федеральном уровне [3, с. 76–86].

Территориальная организация (форма государственного устройства) играет важную роль в институте государства. Прежде чем определить форму государственного устройства, необходимо дать определение форме государства. Итак, форма государства — это совокупность трех взаимосвязанных элементов: форма правления; политический режим; форма национально–государственного и административно–территориального устройства [4, с. 100].

Современная Российская Федерация — государственное по своей природе объединение всех субъектов федерации, а не аморфный, слабый их союз, не конфедерация. Российское государство возникло и развивалось как единое централизованное, имеет многовековую историю. В течение длительного периода оно было многонациональным. Автономные образования в составе Российской Федерации (тогда РСФСР) в основном создавались центральной властью, высшими органами государства. РФ возникла не как договорная федерация, не в результате объединения своих субъектов. Напротив, они были образованы ею самой в составе единого государства.

Единство системы государственной власти тесно связано с государственной целостностью и ею обусловлено. Субъекты федерации пользуются значительной самостоятельностью в осуществлении государственной власти. Вне пределов компетенции Российской Федерации эти субъекты обладают всей полнотой государственной власти. Однако они должны признавать конституционное разграничение компетенции между ними и федерацией в целом, верховенство федеральных конституций и законов и исполнять их.

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти ее субъектов — еще один принцип федеративного устройства России [4, с. 230–240].

В соответствии с общими принципами государственного устройства России федеральные законодательные акты, указы и распоряжения Президента, постановления Правительства Российской Федерации, нормативные акты федеральных органов исполнительной власти в установленном порядке действуют на всей территории Российской Федерации. Все это в полной мере относится к сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Вместе с тем это не означает, что у субъектов федерации нет никаких прав в сфере внешних отношений с иностранными государствами, их субъектами и фирмами.

Необходимость единой внешнеэкономической политики и внешнеэкономической линии РФ и ее составных частей диктуется единством и взаимозависимостью хозяйственного комплекса страны. Механизм внешнеэкономической деятельности как часть целостной системы организации и управления хозяйственным комплексом страны призван расширить хозяйственную самостоятельность всех участников внешнеэкономических связей. Повышение

<http://www.bulletennauki.com>

роли региональных органов в хозяйственной деятельности предполагает их участие во внешнеэкономической деятельности как важного звена, регулирующего, координирующего и стимулирующего ВЭД на подведомственной территории. Осознание субъектами Федерации полезности скоординированных действий во внешних делах дает широкие возможности в воздействии на деятельность государства, в том числе и в области ВЭД [5, с. 243].

Список литературы:

1. Саутиева Т. Б. Пути активизации внешнеэкономической деятельности регионов Юга России // Актуальные экономические проблемы Юга России. Симпозиум XII. Материалы IV международного конгресса «Мир на Северном Кавказе через языки, образование, культуру». 21–24 сентября 2004 года. Пятигорск: ПГЛУ, 2004. С. 69–71.
2. Саутиева Т. Б. Регион как субъект внешнеэкономической деятельности в условиях рынка // IV международная научно–практическая конференция «Социально–экономическое, социально–политическое и социокультурное развитие регионов»: материалы. Прага: Изд–во Vedecko vydavatelske centrum “Sociosfera–CZ”, 2014. С. 47–51.
3. Саутиева Т. Б. Региональная экономика и региональная политика: актуальность развития на современном этапе // Межрегиональная научно–практическая конференция «Актуальные проблемы экономического и социального развития на современном этапе»: материалы. Пятигорск: Изд–во ИнЭУ, 2001. С. 76–86.
4. Саутиева Т. Б. Государственно–правовая специфика субъектов Российской Федерации // III международная научно–практическая конференция «Социально–экономические проблемы современного общества»: материалы. Прага: Изд–во Vedecko vydavatelske centrum “Sociosfera–CZ”, 2014. С. 230–240.
5. Саутиева Т. Б. Правовые основы взаимодействия федеральных и региональных органов управления во внешнеэкономических отношениях современной России // Проблемы обеспечения законности и правопорядка в современной России: сб. науч. тр. М.–Пятигорск: РИА–КМВ, 2010. С. 243–254.

Reference:

1. Sautieva T. B. Puti aktivizatsii vneshneekonomicheskoi deyatel'nosti regionov Yuga Rossii [Ways of encouraging foreign trade by regions of Southern Russia]. Aktual'nye ekonomicheskie problemy Yuga Rossii. Simpozium XII. Materialy IV mezhdunarodnogo kongressa “Mir na Severnom Kavkaze cherez yazyki, obrazovanie, kul'turu” [Actual economic problems of the South of Russia. Symposium XII. Proceedings of the IV International Congress “World of the North Caucasus through languages, education and culture”]. 21-24 September 2004, Pyatigorsk, PGLU, 2004, pp. 69–71.
2. Sautieva T. B. Region kak sub"ekt vneshneekonomicheskoi deyatel'nosti v usloviyakh rynka [Region as the subject of foreign economic activity in market conditions]. IV mezhdunarodnaya nauchno–prakticheskaya konferentsiya “Sotsial'no–ekonomicheskoe, sotsial'no–politicheskoe i sotsiokul'turnoe razvitie regionov” [IV International scientific–practical conference “Socio–economic, socio–political and socio–cultural development of the regions”]: materials. Praga: Izd–vo Vedecko vydavatelske sentrum “Sociosfera–CZ”, 2014, pp. 47–51.
3. Sautieva T. B. Regional'naya ekonomika i regional'naya politika: aktual'nost' razvitiya na sovremennom etape [Regional economy and regional policy: the development of urgency at the present stage]. Mezhhregional'naya nauchno–prakticheskaya konferentsiya “Aktual'nye problemy ekonomicheskogo i sotsial'nogo razvitiya na sovremennom etape” [Interregional Scientific and

<http://www.bulletennauki.com>

Practical Conference “Actual problems of economic and social development at the present stage”]: materials. Pyatigorsk, Izd-vo InEU, 2001, pp. 76–86.

4. Sautieva T. B. Gosudarstvenno-pravovaya spetsifika sub"ektov Rossiiskoi Federatsii [Statelegal specificity of the Russian Federation subjects]. III mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya “Sotsial'no-ekonomicheskie problemy sovremennogo obshchestva” [III International scientific-practical conference “Social and economic problems of modern society”]: materials. Praga: Izd-vo Vedecko vydavatel'ske centrum “Sociosfera-CZ”, 2014, pp. 230–240.

5. Sautieva T. B. Pravovye osnovy vzaimodeistviya federal'nykh i regional'nykh organov upravleniya vo vneshneekonomicheskikh otnosheniyakh sovremennoi Rossii [Legal basis for cooperation between federal and regional governments in international economic relations of modern Russia]. Problemy obespecheniya zakonnosti i pravoporyadka v sovremennoi Rossii [Problems of maintenance of law and order in modern Russia]: collection of scientific works. Moscow-Pyatigorsk, RIA-KMV, 2010, pp. 243–254.

*Работа поступила в редакцию
22.02.2016 г.*

*Принята к публикации
26.02.2016 г.*